

Tratamento temático da informação em plataforma de publicação *web*: customização da política de coleções

Subject representation on a web publishing platform: customization of the collections policy

Ana Carolina Santos e Silva¹
Luana Teles²
Lais Pereira de Oliveira³

Resumo

Aborda o tratamento temático da informação, processo de identificação do conteúdo, com ênfase sobre a customização da política de coleções para catalogação de acervo de imagem em movimento. Considera a cultura tecnológica e o condicionante à constituição de acervos publicados na *web*. Objetiva discorrer sobre as ações de tratamento temático da informação em plataforma de publicação *web*, com vistas a explicitar a customização de política de coleções voltada para acervo de imagem em movimento. Explora entorno descritivo de ações e protocolos observados no estabelecimento da política para apoio à catalogação das coleções.

Palavras-chave: Política de coleções – imagem em movimento, tratamento temático da informação, diretrizes para acervos.

Abstract

Its approaches the subject representation and the process of content identification, with an emphasis on customizing collection policies for cataloging moving image collections. It considers technological culture and its conditioning factors in the creation of collections published on the web. This study aims to discuss the actions of subject representation on a web publishing platform, with a view to explaining the customization of collection policies

¹ Ana Carolina Santos e Silva é graduanda em Biblioteconomia pela Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Atualmente é bolsista pela Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) exercendo a função de catalogadora em projeto de pesquisa. É membro do Laboratório de Processos, Produtos e Instrumentos de Tratamento Temático da Informação (LAPPITTI/UFG).

² Luna Teles é graduanda em Biblioteconomia pela Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Atualmente é bolsista pela Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) exercendo a função de catalogadora em projeto de pesquisa. É membro do Laboratório de Processos, Produtos e Instrumentos de Tratamento Temático da Informação (LAPPITTI/UFG).

³ Lais Pereira de Oliveira é doutora em Ciência da Informação pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e docente do curso de Biblioteconomia (FIC/UFG). Coordena o Laboratório de Processos, Produtos e Instrumentos de Tratamento Temático da Informação (LAPPITTI/UFG).

focused on moving image collections. It explores a descriptive environment of actions and protocols observed in establishing the policy to support the cataloging of collections.

Keywords: *Collection policy – moving images, subject representation, guidelines for collections.*

1. Introdução

A Universidade Federal de Goiás conta com mais de 65 anos de história e tradição, tendo realizado ao longo do tempo inúmeros eventos, festividades e solenidades que promovem resultados e celebram conquistas. Para que a história da instituição seja preservada e divulgada para a comunidade acadêmica e comunidade em geral estabelecem-se projetos dedicados à comunicação, gestão e preservação da memória institucional. Explora-se, então, relato de experiência sobre projeto voltado ao cunho memorialístico da Universidade, mediante ações de curadoria, catalogação e estruturação de políticas e manuais de apoio ao trato temático de acervo de imagem em movimento.

O referido projeto utiliza a plataforma Omeka S, que pode ser descrita como “plataforma web de código aberto voltada à gestão, descrição e publicação de acervos digitais interligados por meio de múltiplos sites. Projetado para atender às necessidades de instituições que trabalham com patrimônio cultural, ciência aberta, coleções digitais e exposições virtuais [...]” (Brasil, 2025).

O projeto em desenvolvimento conta com coordenação e equipes de desenvolvimento e design de interface, além de equipe de catalogação, que foca exclusivamente na curadoria do acervo visando a catalogação das mídias no sistema e, criando políticas e manuais com vistas ao estabelecimento de coleções padronizadas. O presente artigo apresenta as ações de formulação do Manual Analítico-Sintético para Coleção de Vídeos. O objetivo geral consiste em discorrer sobre as ações de tratamento temático da informação em plataforma de publicação *web*, com vistas a explicitar a customização de política de coleções voltada para acervo de imagem em movimento. Entende-se que a pesquisa pode contribuir para outros estudos devotados às mídias interativas, em especial aqueles dedicados a customização de políticas de coleções, manuais orientadores de atividades e diretrizes para fins de arquivamento dos itens informacionais.

2. Metodologia

A pesquisa é descritiva e qualitativa, desenvolvida sob a forma de relato de experiência. Contempla descrição das ferramentas, processos e complexidades estabelecidas e perpassadas para a formulação do Manual.

A metodologia segue as seguintes etapas:

1. Análise crítica do Manual Analítico-Sintético para Coleção de Vídeos;
2. Estudo prévio das plataformas utilizadas e também as que abrangem as Coleções contempladas no manual, como o canal oficial da UFG no YouTube, Omeka S., Agenda da Reitoria e Galeria de Colação de Grau.
3. Levantamento bibliográfico para estabelecimento da base teórica visando intervenção no projeto;
4. Reuniões para discussão de ideias e *feedback* do andamento da pesquisa e do trabalho de campo.

3. Manual Analítico-Sintético para Coleção de Vídeos

O Manual Analítico-Sintético para Coleção de Vídeos estabelece regras e diretrizes para a padronização das ações de curadoria, registro, catalogação e arquivamento de acervo de imagem em movimento. Apresenta metodologias para apoio à equipe de catalogação para que esta possa atuar na uniformização das ações de intervenção sobre os vídeos, facilitando a recuperação da informação pelo usuário final.

Para auxiliar a estabelecer o Manual utilizamos a base teórica de políticas de indexação que visa:

Na implantação de um serviço de indexação há que se levar em conta um grande número de variáveis que irão afetar consideravelmente o desempenho do serviço. Definir essas variáveis, estabelecer princípios e critérios que servirão de guia na tomada de decisões para otimização do serviço, racionalização dos processos e consistência das operações nele envolvidas, são objetivos de uma política de indexação. (Carneiro, 1985, p. 2)

Os processos descritos no manual incluem a checagem e a verificação das informações dos vídeos. Além disso, o manual apresenta modelos de descrição padronizados, que orientam a organização dos metadados, possibilitando que a memória audiovisual da UFG esteja acessível à comunidade.

Os metadados se categorizam como:

“[...] atributos que representam uma entidade (objeto do mundo real) em um sistema de informação. Em outras palavras, são elementos descritivos ou atributos referenciais codificados que representam características próprias ou atribuídas às entidades; são ainda dados que descrevem outros dados em um sistema de informação, com o intuito de identificar de forma única uma entidade (recurso informacional) para posterior recuperação.”
(Alves, 2010, p. 47)

Para definir esses metadados utilizou-se o Dublin Core que é definido por Souza, *et al* (2000) como um conjunto de elementos de metadados planejado para facilitar a descrição de recursos eletrônicos o que torna suas coleções mais visíveis pelos engenhos de busca e sistemas de recuperação, estabelecendo interoperabilidade e padronização de dados, sendo possível portanto, a utilização do Manual em outras coleções e catálogos.

3.1 Critérios de Seleção e Catalogação

Para a padronização do acervo, foram estabelecidos critérios de seleção. Priorizou-se a utilização de canais oficiais e institucionais da UFG como fontes primárias para recolhimento das fontes de informação. Quando as informações dos vídeos são insuficientes para o preenchimento dos metadados ou os vídeos apresentam alguma falha técnica que resulta na impossibilidade de se recolher a informação do vídeo, a verificação é complementada por meio de consultas à Agenda da Reitoria e à Galeria de Colação de Grau. A utilização desses sites permite o acesso aos convites oficiais das cerimônias, assegurando a confirmação precisa das datas e dos cursos, garantindo a organização do acervo sem erros.

O processo acontece em duas etapas: primeiro, a localização dos vídeos no canal oficial da UFG. Segundo, a confirmação dos dados por meio da checagem do vídeo e da verificação na Agenda da Reitoria e na Galeria de Colação de Grau.

3.2 Definição de Metadados e Critérios de Descrição

A criação do modelo ainda está passando por alterações à medida que o processo de catalogação do projeto no Omeka S é realizado. Além disso, compreende a necessidade de análise das mídias individualmente, a fim de estabelecer metadados adequados nos modelos das coleções implantadas. Metadados estes que contaram com variadas tentativas de padronização com o propósito de suprir as necessidades reais do acervo e sua consoante descrição.

A primeira delas foi para a padronização dos títulos, uma vez que observou-se a variação do uso de siglas na menção dos nomes das unidades acadêmicas e o uso desalinhado do termo “Cerimônia”. Partindo do pressuposto de que qualquer usuário interno, que conheça as siglas da universidade, quanto um usuário externo da UFG seja capaz de acessar o acervo do projeto, definiu-se o uso por extenso dos nomes das unidades acadêmicas e a exclusão do termo “Cerimônia” nos títulos.

Exemplo:

Colação de Grau | Turma [Ano/Semestre] - [Unidade Acadêmica]

fonte: Elaborado pelos autores, 2026

Porém, após dialogar com a equipe foi percebido que os títulos estavam muito longos, o que afetava visualmente inclusive a recuperação dos vídeos. Considerando isso, optou-se por citar as unidades acadêmicas por meio de siglas e, somente na descrição, mencioná-las por extenso.

Exemplo:

Colação de grau [Ano/Semestre] - [Sigla da Unidade Acadêmica]

fonte: Elaborado pelos autores, 2026

Posteriormente, adotou-se o emprego de minutagem inicial para indicar o começo da cerimônia, considerando que em grande parte do acervo nota-se atraso ou falha técnica nas transmissões das cerimônias, e minutagem de encerramento para indicar o final do evento. No entanto, ao decorrer das catalogações percebeu-se que a minutagem de encerramento coincide, na maioria dos casos, com o final dos vídeos, diante disso, considerou-se como uma informação dispensável no metadado, deixando assim somente a minutagem inicial e a duração completa do vídeo.

Exemplo:

Duração total: 1h42min11s Minutagem de abertura: 6min31s);

fonte: Elaborado pelos autores, 2026

Na etapa de verificação de informações específicas, apresenta orientações ao catalogador, indicando onde e quais informações se devem checar nos vídeos. Determinou-se a diferenciação por tipologia do vídeo/coleção devido às singularidades que possuem, conforme segue:

Tipo de vídeo	O que verificar	Onde verificar
Formaturas	Curso e unidade acadêmica	Chamada nominal
Eventos	Nome do evento e pessoas	Abertura ou créditos iniciais
Programas (Rádio/TV)	Título do programa e pessoas	Créditos finais ou legendas

fonte: Elaborado pelos autores, 2026

Para definir o local optou-se por observar na íntegra tanto visualmente como de forma descritiva o relato do mesmo, pois na descrição de muitos vídeos foi percebido certa despadronização de informações.

Já em relação a informações de data e horário, é utilizada como fonte a descrição e capa do vídeo, dados de transmissão do YouTube quando a mesma é transmitida ao vivo ou, ainda, o site oficial da UFG.

Para o metadado descrição foi feito um recorte de acordo com as necessidades das coleções para que os padrões estabelecidos na descrição possam abranger a demanda dos usuários.

Com isso a coleção de formaturas segue um padrão que informa a tipologia da coleção, qual unidade de ensino está participando da mesma, o semestre e ano, se a cerimônia é presencial ou remota, local e data do evento, quais os cursos participantes (percebemos que os cursos que possuem modalidades bacharelado e licenciatura necessitavam de especificação, portanto foi adicionada uma nota), e qual o órgão realizador.

Exemplo:

- **Para formaturas:** “Transmissão institucional da Colação de Grau da [Unidade] – Semestre [Ano/X]. Cerimônia [Presencial/Remota] no [Local], com entrega de diplomas para o(s) curso(s) de **[Cursos]**. Realização: [Secom UFG](#).”

Nota: Caso a unidade ofereça duas modalidades, especifique se é Bacharelado ou Licenciatura. (Ex: Geografia (Bacharelado e Licenciatura) ou Licenciatura em Matemática).

fonte: Elaborado pelos autores, 2026

Já a coleção de eventos informa o nome do evento, qual o local e data do mesmo, quais os participantes do evento, e órgão realizador.

Exemplo:

- **Para eventos:** “Transmissão institucional do evento [Nome do Evento], realizado no [Local] em [Data]. Participação de [Pessoas]. Realização [Unidade/Secom].”

fonte: Elaborado pelos autores, 2026

E na coleção de programas, o nome do programa, órgão realizador, apresentador (a), edição do programa, data e horário. Percebe-se que há uma padronização dos dados coletados.

Exemplo:

- **Para programas (Rádio/TV):** “Vídeo institucional da UFG com transmissão do Programa [Nome do Programa], transmitido pela [Unidade/ Secom] sob a apresentação de [Pessoa]. Traz a edição [Nº da edição] transmitida em [Data] às [Horário].”

fonte: Elaborado pelos autores, 2026

Foi estabelecida também uma padronização para a inserção dos vídeos e imagens no Omeka S., a priori foi pensado o método de *upload* manual, em que o catalogador deveria fazer o *download* do vídeo por plataformas genéricas encontradas na *web*, porém esta ideia foi descartada devido às dificuldades apresentadas, como a demora para executar o *download* e alguns dos vídeos apresentarem dificuldades de compatibilidade com os sites. Portanto, por ora, está sendo disponibilizado apenas o *link* através de incorporação do vídeo. Atualmente estão sendo pensadas formas de alimentar a plataforma de forma automatizada, para que a catalogação se torne mais eficiente. A ideia é de apresentar os vídeos e imagens diretamente da plataforma, pois os mesmos podem ficar indisponíveis para o usuário em sites como YouTube, gerando assim, a perda desse documento.

Para o metadado de pessoas, foi necessário a reorganização do modelo com a finalidade de melhor conformidade no site. Inicialmente, definiu-se um padrão, em que, todas as autoridades da mesa diretiva (no caso de cerimônia de colação de grau) fossem mencionadas no modelo, porém ao suceder das catalogações constatou-se que pelo grande número de indivíduos presente na mesa diretiva e grande número de vídeos seria inviável esse nível de detalhamento. Contudo, definiu-se a representação escrita somente das entidades de maior peso no metadado, com foco na mesa diretiva, sendo citado somente os nomes dos (as) Reitor(a), o Vice-reitor(a), e os Prós-reitores(as).

Exemplo:

Identificação Nominal Obrigatória	Devem ser citados nominalmente, com seus respectivos títulos e cargos, o Reitor(a) , o Vice-reitor(a) , e os Prós-reitores(as) .
Identificação por Categoria	Para os demais componentes da mesa, como diretores de unidades acadêmicas, coordenadores entre outros, deve-se realizar apenas a citação da categoria ou cargo.
Padrão de Divisão	Os grupos de autoridades devem ser separados por barra dupla (//)

fonte: Elaborado pelos autores, 2026

Por outro lado, para o modelo de pessoas para os programas, foi estabelecido que todos sejam citados junto com a data do mandato do cargo.

Exemplo:

Modelo para programas:

(Ex: Jornalista [Nome da jornalista] // Reitora [Inserir nome e data do cargo] //

Convidado [Inserir nome e cargo])

fonte: Elaborado pelos autores, 2026

Já em assunto, o último metadado presente no manual, que foi adotado para a tipologia de entrevistas, para que seja viável a diferenciação entre as edições passou-se a utilizar da indexação de assunto para que o usuário consiga recuperar o vídeo que mais se encaixe na sua necessidade informacional.

4 Considerações finais

A pesquisa teve como objetivo geral discorrer sobre as ações de tratamento temático da informação em plataforma de publicação *web*, com vistas a explicitar a customização de política de coleções voltada para acervo de imagem em movimento.

Nesse sentido, foi possível constatar que a criação do Manual Analítico-sintético somou ao projeto, auxiliando o catalogador para uma melhor padronização, e o usuário, que obterá as informações de sua maior necessidade. O Manual se torna um documento normativo, podendo auxiliar futuros catalogadores

que possam participar do projeto ou que queiram se espelhar no mesmo para construir um acervo imagético.

Observou-se a necessidade de aprofundamento do Manual conforme sua construção, customizando a política de coleção para permitir que a plataforma do site criado possa conversar com a natureza do acervo.

Deve-se ressaltar que o Manual criado não é apenas um Manual técnico, mas também se encaixa como um instrumento de sustentação das ações de curadoria do acervo.

Importante citar que o modelo está passando por alterações e adições conforme o processo de catalogação no Omeka S. transcorre, pois, além de se familiarizar com as ferramentas do sistema, é importante analisarmos as mídias individualmente, para estabelecer no modelo final quais informações e metadados podemos incluir nos itens das coleções estabelecidas.

Pesquisas futuras podem se dedicar a explorar formas de aprimorar e contribuir bases de dados imagéticos institucionais, estudando também a experiência do usuário para descobrir falhas e acertos no desenvolvimento do Manual.

Referências

ALVES, Rachel Cristina Vesú. **Metadados como elementos do processo de catalogação**. 2010. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciências, São Paulo, Marília, 2010. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/handle/11449/103361>. Acesso em: 10 mar. 2026.

BRASIL. **GOV**. Omeka - Sistema de gestão de coleções. Brasil: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/ibict/pt-br/atualizacao/pesquisa-servicos-e-iniciativas/omeka>. Acesso em: 24 fev. 2026.

CARNEIRO, Marília Vidigal. Diretrizes para uma política de indexação. **Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG**, v. 14, n. 2, 1985.

SOUZA, Marcia Izabel Fugisawa; VENDRUSCULO, Laurimar Gonçalves; MELO, Geane Cristina. Metadados para a descrição de recursos de informação eletrônica: utilização do padrão Dublin Core. **Ciência da Informação**, Brasília: IBICT, n. 1, p. 93-102, 27 jul. 2000. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ci/a/tcW3q4WvNBQNTqTyLK8qfFF/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 1 jun. 2026.